

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως παραγωγός μαθησιακού περιεχομένου: η περίπτωση συνεργασίας με Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γέγιου, Α. (MSc), Ζορμπά. Ι. (MA, PhD), Παπαϊωάννου, Α. (MRes, PhD)

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

"Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επιταχύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή ζωή" 27-29 Νοεμβρίου 2023, ΑΠΘ

Τι θα δούμε σήμερα εν τάχει;

- **Ρόλος:** ο βιβλιοθηκονόμος εκπαιδευτής·
- **Διεύρυνση ρόλου:** ο βιβλιοθηκονόμος παραγωγός πληροφοριακού περιεχομένου και εκπαιδευτικός συνεργάτης·
- **Ζητούμενο:** εμπλουτισμός προσόντων·
- **Παράδειγμα:** το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·
- **Προοπτική:** ευελιξία, ανοικτότητα και συνεργατικότητα

Ρόλος [1]

ο βιβλιοθηκονόμος εκπαιδευτής

Ρόλος [2]

- ο βιβλιοθηκονόμος εκπαιδευτής

Διεύρυνση ρόλου

...από διαθέτη οδηγιών χρήσης υπηρεσιών
Βιβλιοθήκης & αναζήτησης πηγών

...σε:

- ▣ παραγωγό μαθησιακού περιεχομένου·
- ▣ εκπαιδευτή διδασκόντων·
- ▣ εκπαιδευτικό συνεργάτη.

Διεύρυνση ρόλου: παραδείγματα

- παραγωγός μαθησιακού περιεχομένου
 - Mount Royal University (Καναδάς)
- εκπαιδευτής διδασκόντων
 - University of Kentucky (ΗΠΑ)
 - University of North Carolina Wilmington (ΗΠΑ)
- εκπαιδευτικός συνεργάτης
 - Tampere University of Technology (Φιλανδία)
 - Park University (ΗΠΑ)
 - University of Louisville (ΗΠΑ)

Ζητούμενο

- ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων·
- αναγνώριση του εκπαιδευτικού ρόλου από την πλευρά των διδασκόντων·
- μετατόπιση από τη διάθεση τυποποιημένου «γενικού μαθήματος» οδηγιών στη διάθεση ποικίλου, επίκαιρου και ευέλικτου μαθησιακού περιεχομένου.

Παράδειγμα

- ▣ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

... τα πρώτα παράγωγα [1]

Μαθησιακό αντικείμενο

- Βίντεο
- Δραστηριότητα
- Εγχειρίδιο
- Εκπαιδευτικό υλικό
- Επαγγελματικό Σεμινάριο
- Επαγγελματικό Υλικό
- Παρασκευή

Διαδραστική

- Γενική
- Ειδική
- Ενήλικων
- Εξ αποστάσεως

Τομέας

- Ανθρωπιστικές επιστήμες

Επίπεδο

- Ανώτερο
- Εισαγωγικό

Είδος

- Άλλο επιστημονικό υλικό

Αποθετήρια

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο...

28 Οκτωβρίου 2023

Πρόσβαση σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθήκης

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο...

28 Οκτωβρίου 2023

Teaching Transformation in Higher Education

In the ever-evolving landscape of education, excellence begins at the heart of innovation – the...

26 Οκτωβρίου 2023

Συλλογικός Τόμος: "Πανεπιστημιακή Αγωγή και Διδακτική Μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"

Ο Συλλογικός Τόμος με τίτλο "Πανεπιστημιακή Αγωγή και Διδακτική Μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" είναι διαθέσιμος...

9 Οκτωβρίου 2023

Scopus: Γνωριμία με τη βάση δεδομένων

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο...

17 Ιουλίου 2023

Επαγγελματικό Σεμινάριο με τίτλο: "Τρόπος Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης" (Μέρος Γ) - [30-5-2023]

Διαδραστικό επαγγελματικό σεμινάριο της Μενιόδας Διαπρόκλητης Παιδείας (ΜΟΔΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο τη σύνταξη...

10 Ιουλίου 2023

Search

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης Π.Ι.

@CTLUOI-xq8ri · 6 subscribers · 21 videos

Το Κέντρο έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δρά...

ctl.unit.uoi.gr and 4 more links

Subscribe

Home Videos Live Community Channels

Videos ▶ Play all

Αποθετήρια

84 views · 12 days ago

CC

Πρόσβαση σε συνδρομητικές...

22 views · 12 days ago

CC

Η εποπτική σχέση κατά την επίβλεψη ερευνητικών...

32 views · 2 weeks ago

Scopus: Γνωριμία με τη βάση δεδομένων

46 views · 1 month ago

CC

... τα πρώτα παράγωγα [2]

- ✓ Μεταδεδομένα
- ✓ Πλοήγηση στα περιεχόμενα
- ✓ Επιλεκτικός υποτιτλισμός
- ✓ Συνοδευτικό προσβάσιμο αρχείο κειμένου

Αποθετήρια

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης Π.Ι. 6 subscribers

86 views Oct 28, 2023
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζουν τα αποθετήρια.

Περιεχόμενο αυτού του βίντεο

0:00 - Τίτλοι αρχής
1:14 - Γιατί ανεβάζουμε ακαδημαϊκό περιεχόμενο στο ιδρυματικό αποθετήριο;
2:57 - Μπορεί ένα αποθετήριο να είναι και ψηφιακή βιβλιοθήκη;
5:03 - Πόσο ανοικτό μπορεί να είναι ένα αποθετήριο;
6:38 - Τίτλοι τέλους

Συνοδευτικό αρχείο κειμένου: <https://cti.unl.uoi.gr/wp-content/up...>

Chapters

0:00 Τίτλοι αρχής

1:14 Γιατί ανεβάζουμε ακαδημαϊκό...

2:57 Μπορεί ένα αποθετήριο να είναι...

5:03 Πόσο ανοικτό μπορεί να είναι ένα...

6:38 Τίτλοι τέλους

[View all](#)

Παράδειγμα συνεργασίας

- Βιβλιοθήκη: ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου
 - Πνευματικά δικαιώματα
 - Δικαίωμα επαναδημοσίευσης
 - Δικαίωμα επικαιροποίησης περιεχομένου
- ΚΕΔΙΜΑ: τεχνική υποστήριξη & διάθεση παραγόμενου υλικού

Μετάβαση

- από την αποκλειστική διάθεση τυποποιημένων οδηγιών ενός σεμιναρίου (one-shot library instruction sessions)
- σε διαρκή διάθεση συνεδριών μικρής διάρκειας πολυθεματικού επικαιροποιημένου και επίκαιρου περιεχομένου

Προοπτική

- Συνεργατικότητα
- Ανοικτότητα
- Ευελιξία

Ευχαριστούμε!

Γέγιου, Αγάθη - agegiou@uoi.gr

Ζορμπά, Ιωάννα - izorba@uoi.gr

Παπαϊωάννου, Αριέττα - apapaioan@uoi.gr

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως παραγωγός μαθησιακού περιεχομένου:
η περίπτωση συνεργασίας με Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

"Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επιταχύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή ζωή" 27-29 Νοεμβρίου 2023, ΑΠΘ

